

(GTX – Desconhecido)

Construindo Residências Artísticas Virtuais: explorando a experiência da *Bonfire*

Mes. Adryana Diniz Gomes (Bonfire)

RESUMO

Entendemos a Residência Artística Virtual (RAV) como ciberespaço de arte e, por isso, uma modalidade de residência a ser estudada em suas especificidades. Buscamos compreender quem são os agentes sociais envolvidos, como a RAV é compreendida e qual é a relação com a tecnologia. A Pandemia do Covid-19 afetou diretamente o setor, impulsionando experimentações. O que permanece? Como as RAVs serão construídas daqui pra frente? Este artigo é o resultado do acompanhamento do processo de remodelação da RAV *Bonfire* ao longo de 4 meses. Empregamos análise transdisciplinar aproximando Sociologia da Arte com Howard Becker, Ciência da Informação com Pierre Levy e Filosofia da Tecnologia com Egbert Schuurman. Podemos considerar que há uma abertura mútua entre o social e o técnico, ou seja, há uma estrutura entrelaçada composta de duas totalidades com identidades próprias.

Palavras-chave: espaços virtuais de arte; residência artística virtual; praticas artísticas online

ABSTRACT

We understand Virtual Artistic Residencies (VAR) as a cyberspace of art and, therefore, a type of residency to be studied in its specificities. We seek to understand who the social agents involved are, how VAR is understood and its relationship with technology. The Covid-19 pandemic directly affected the sector, driving experimentation. What remains? How will VARs be built henceforward? This article is the result of monitoring the remodeling process of VAR Bonfire over the course of 4 months. We used transdisciplinary analysis bringing together Sociology of Art with Howard Becker, Information Science with Pierre Levy and Philosophy of Technology with Egbert Schuurman. We can consider that there is a mutual opening between the social and the technical, that is, there is an intertwined structure composed of two totalities with their own identities.

Keywords: virtual spaces of art; virtual artistic residencies; online artistic practices.

INTRODUÇÃO

Bonfire é uma organização criada por artistas que está envolvida na pesquisa e difusão de artes contemporâneas. O duo artístico Lemos + Luhman, composto pela artista espanhola Pat Lemos e o artista alemão Lukas Luhman, iniciou essa proposta em 2020, durante a pandemia do vírus Sars-Cov 19, acelerando um movimento já desejado para o virtual. O plano inicial era formar uma rede global de artistas criando um espaço virtual para trocas e aprendizagem mútua em torno

de questões atuais no campo cultural. Assim, *Bonfire* é uma iniciativa de artistas¹ pensada para dar suporte a outros artistas, como uma plataforma de apoio, onde o programa de Residência Artística existe entre outras iniciativas, como mentoria, ações pontuais chamadas *Walk + Talk* e outros projetos. Neste estudo de caso, focamos apenas na RAV oferecida, considerando o que já foi feito até então e as mudanças planejadas para 2025.

Desejamos investigar como as RAV se desenvolvem no pós-pandemia. Com o objetivo de pesquisar a construção de RAV neste período de pós pandemia, buscando compreender possíveis caminhos para o setor nos próximos anos. Propomos um estudo interdisciplinar que aproxima Sociologia da Arte, Ciência da Informação e Filosofia da Tecnologia na formação do arcabouço teórico que nos proporcione compreender as condições inventivas da construção destes espaços virtuais de arte e dos atores sociais envolvidos. Cremos que as particularidades da RAV em relação ao modelo ‘tradicional’ de Residências Artísticas trazem a necessidade de recorte específico e que as mudanças que a pandemia impôs ao setor nos coloca num momento oportuno para esta investigação.

Neste artigo, buscamos compreender o que compõe uma RAV e como se dá o seu processo de construção, desdobrando pesquisa anterior realizada no programa de mestrado do PPGAC-UFF, onde propomos pensar a RAV como um mundo artístico adaptando a Teoria da Ação Coletiva de Howard Becker ao contexto da cibercultura².

O QUE SÃO E COMO FUNCIONAM AS RESIDÊNCIAS ARTICAS VIRTUAIS

¹ O primeiro website foi desenvolvido a partir de *crowdfunding*.

² Para o sociólogo Howard Becker, (1977, 2010), toda e qualquer atividade artística é coletiva, pois ele inclui todos os participantes do processo, desde a produção dos materiais até a distribuição (comercial ou não) da obra final. Assim, ação coletiva, em Becker, é divisão de trabalho, que o teórico separa em oito componentes: concepção, execução, distribuição, recepção, justificação, apoio, sistema societal e Estado. Em trabalho anterior apresentamos que a Teoria da Ação Coletiva, como foi proposta por Becker, não comporta as características definidoras da cibercultura. Para falarmos então da construção de ciberespaços de arte como ação coletiva, tratamos de Concepção, Engenharia (profissionais especializados, empresas de tecnologia e colaboradores *open source*), Técnica (ferramentas da rede, plataformas, cibercultura), Dançantes (artistas e público), Apoio (curadores, colecionadores, instituições culturais), Academia (pesquisadores, filósofos e sociólogos), Sistema Societal e Estado (incluindo leis sobre tecnologia digital e internet e as iniciativas de fomento à cultura). (Gomes, 2011)

Uma residência artística (RA) pode ser apresentada como um lugar destinado à criação e produção de arte que dá aos artistas o tempo e espaço necessários para trabalhar, assim como outros recursos que promovem a troca de ideias. Os programas de RA podem ser entendidos como redes transnacionais que objetivam desenvolver cooperação artística, formando comunidades temporárias alternativas ao circuito de arte já estabelecido. Estas iniciativas estão intimamente conectadas ao incentivo à inovação, pesquisa e criação no campo das artes, de forma diferente do que se vê nos ambientes escolares, fazendo circular ideias que questionam modelos e saberes (Moraes, 2009, 2014; St Petersburg Art Residency, 2020; Rupp, 2017; Vasconcelos e Bezerra, 2014).

O *Open Method Coordination* (2016) afirma que este é um conceito aberto e fluído, que inclui um amplo espectro de atividade e engajamentos. Também considera que “new technologies are providing new experiences including residencies in the digital space” (p9), já sinalizando sobre o crescimento das RAV, ao passo em que “an increasing number of artists use the internet as plataform” (p33)³.

A organização Res Artis, junto com a University College London, realizou uma pesquisa de alcance global analisando o impacto da pandemia do Covid-19 sobre o setor. Descobriu-se que, de 2020 a 2021, o setor de RA sofreu grandes impactos com a impossibilidade das viagens. Como uma solução para tal situação, alguns programas de RA se voltaram para o virtual no desejo de dar continuidade ao trabalho. O primeiro relatório (Res Artis, 2020) revelou que 30% afirmaram que residências totalmente virtuais poderiam acontecer e que 25% disseram que a criação de novas obras de arte poderia acontecer virtualmente. Com a segunda etapa da pesquisa, descobriu-se que 50% dos artistas teriam interesse em participar de uma RAV, mas apenas alguns programas buscaram se adaptar para ir ao virtual (23%) e poucos já estavam oferecendo a possibilidade do virtual (7%) antes da pandemia. (Res Artis, 2021).

Mas o que consideramos como RAV? Seria realmente possível virtualizar essa experiência

³ Podemos dizer que desde os anos 1990, o virtual tem contribuído para o desenvolvimento das RA a partir de plataformas de coleta e divulgação de informações que operam como redes de estímulo, fomento e organização de propostas em escala global (Moraes, 2009) Atualmente, podemos citar como exemplos ResArtis, Alliance of Artists Communities, Transartis, Triangle e Aschberg UNESCO.

que está tão conectada com deslocamento, colaboração e experimentação?

No mapeamento da Funarte (Vasconcelos e Bezerra, 2014), ao considerar o que seria incluído como ‘residência artística’, apontou-se que “não é obrigatório que os organizadores tenham sede própria”, mas que eles estabeleçam relações “com espaços de criação ou pesquisa” e “possivelmente, programação de encontros com outros agentes culturais ou público amplo” (p56). O foco está no processo de experimentação e nas trocas que o fomentam, entendendo que “a mobilidade não pode estar restrita ao mero deslocamento de corpos e objetos” (p29).

Ao pensarmos sobre ‘espaços de criação e pesquisa’, podemos dizer que os ateliês “funcionam como grandes depósitos de ideias que alimentam o manancial criativo do artista”, assim vão além do lugar físico, pois “a importância do ateliê está em oferecer suporte para a produção simbólica, que agrega ao material confeccionado atributos imateriais” Nos perguntamos então, “será que o artista contemporâneo ainda necessita de um ateliê como local de trabalho?” (Rupp, 2017, p229). Deste modo, a RA pode ser pensada a partir dos elementos não materiais que a compõem como possibilidade de criação: intercâmbio, troca e experimentação\pesquisa (Vasconcelos e Bezerra, 2014). São estes ‘elementos de possibilidade’ que podemos virtualizar como pós-mídia arte e se aproximando da ciberarte de Levy (Gomes, 2021).

As RAV têm, assim, suas especificidades. Tendem a ser temáticas, com maior curadoria e mais estruturadas. Também devem ter método e formato próprios, principalmente quando se trata de comunicação e registro. Ainda não se formulou uma definição para as RAV, são simplesmente uma das muitas modalidades de RA. E até mesmo o uso da palavra ‘virtual’ para designar essa modalidade específica não é uniforme; há também ‘residência online’ e o uso da expressão ‘em casa’ (St Petersburg Art Residency, 2020).

Existem diferentes modalidades de RAV atualmente. Algumas são dirigidas por artistas de forma independente, outras são ligadas a instituições culturais já estabelecidas. Algumas propõem ações colaborativas entre grupos e outras dão liberdade ao artista de forma mais individual⁴. A

⁴ A residência web *Digital Solitude*, organizada pela Akademie Schloss Solitude junto ao ZKM Center for Art and Media, gerou um catálogo online de propostas trabalhadas pelos residentes (artistas, designers, especialistas em tecnologia e cientistas) que participaram das várias edições realizadas desde 2016, este pode ser acessado em <https://schloss-post.com/category/web-residents>. A RAV organizada pela ARCAthens aproxima dois artistas e um\

Bonfire é feita por artistas e para artistas, funcionando totalmente online e gera uma galeria aberta ao público. Seu projeto piloto foi desenvolvido a partir das experiências anteriores de Pat e Lukas. As chamadas são abertas, divulgadas nos perfis de mídia social e através de um *newsletter*. O programa de RAV tem duração de 8 semanas divididas em três blocos: *experiences* (propostas online de experimentação ao vivo), *masterclass* (convidados especialistas para aulas práticas) e *personal guidance* (2 sessões de mentoria individual com Pat e Lukas).

As RAV ainda são pouco estudadas e, dada suas especificidades, não podem ser agrupadas com os modelos ‘mais tradicionais’ que já são analisados pela academia. Considerando o quanto a pandemia impactou o campo e sua participação no sistema de arte contemporânea, consideramos que se faz necessário um debruçar cuidadoso sobre elas (Martín, Aguirre, 2020; Res Artis, 2020, 2021).

METODOLOGIA

Utilizamos o método MAKE (*Multi-Aspectual Knowledge Elicitation*). Este Método foi desenvolvido por Mike Winfield, com base na Teoria dos Aspectos Modais de Dooyeweerd⁵, com o objetivo de encorajar um emergir de parâmetros externos, facetas diversas e suposições que estavam escondidas em um primeiro momento e expressar relações sem uma abordagem conflituosa. O método é utilizado em estudos de caso e se desenvolve a partir do reconhecimento de aspectos modais importantes e da identificação de conceitos inerentes à prática (BASDEN, 2020).

Este método propõe olhar para o objeto de estudo, a partir de cada aspecto modal e

curador\|a, para trocas por um mês e postagens diárias no Instagram (@arc_athens). *Creativity From Home: experimental remote residency for creative thinkers*, organizada pelo Co-iki (Japão) durante a pandemia deu suporte a artistas trabalhando de suas casas em propostas que incluíam participação do público, gerando um catálogo com processos e resultados, disponível em http://co-iki.org/en_US/events/creativity-from-home/ Acessos em: 20/06/2023

⁵ Herman Dooyeweerd propõe, em sua Filosofia da Ideia Cosmonômica, uma ontologia a partir da Teoria dos Aspectos Modais, que há quinze aspectos modais ou modalidades – modos do ser, ou como experimentamos coisas ou eventos - para analisarmos a realidade. Cada aspecto modal é distinto e irreduzível, tem seu próprio Núcleo de Sentido e se forma sobre o anterior de forma não hierárquica, sendo o mais alto o aspecto qualificador (Basden, 2020)

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

identificar conceitos, termos e ideias importantes, percebendo como eles se conectam entre si, dentro da dinâmica de diversidade e coerência dos aspectos. Ao final do processo, temos um Mapa Aspectual que nos permite uma percepção mais ampla do nosso objeto de estudo. Para desenharmos o mapa da *Bonfire*, partimos do aspecto Estético e chegamos rapidamente nos aspectos Social e Formativo. É importante apontar que em alguns casos, os aspectos podem funcionar de forma metafórica em relação a outro aspecto. A partir do mapa levantamos perguntas que conduziram o desenvolvimento deste estudo de caso. Acompanhamos parte do processo de reformulação da RAV durante os meses de agosto e dezembro de 2025. Neste período, tivemos como nosso foco o aspecto Formativo e partimos dele, em sua relação com os aspectos Social e Estético, para a coleta de dados (Basden, 2020. Gomes, 2021).

Figura 1 Mapa Aspectual da RAV Bonfire

Tabela 1 – Perguntas guia para o desenvolvimento do estudo de caso

Aspecto Modal	Pergunta
Espacial	Como se replica a ‘residência’ no espaço virtual?
Cinemático	Como são pensados os fluxos da RA? (produção, encontros, estudo, transformação)
Físico	O que se busca com a ideia de ‘transformativo’? Qual a influência do elemento Fogo no processo?
Biológico	Que tipo de crescimento se busca?
Sensitivo	Que experiência são propostas e o que se objetiva com elas? Que relação se constrói a partir dos afetos?
Formativo	Que plataformas são usadas e por quê? Como foi pensada a estrutura inicial?
Linguístico	Que conceitos sustentam a ideia de diálogo? Como é feito o processo de registro da RA?
Social	Como funciona a <i>Bonfire</i> como organização? Quem são os envolvidos? Quem faz parte da comunidade? Como são pensados os encontros?
Econômico	De onde vem os recursos e como são gerenciados?
Estético	Qual é o lugar da arte na RA?
Jurídico	Que leis interferem na organização? De quais políticas públicas <i>Bonfire</i> se beneficia? Como se organiza? Como é a divisão do trabalho?

Ético	Qual o lugar da autocrítica no processo? Como se dá a mentoria?
Pístico	Qual a motivação dos envolvidos?

ESPAÇOS VIRTUAIS DE ARTE: CONSTRUINDO UMA RAV

Usaremos o termo “espaço virtual de arte” aqui como um termo guarda-chuva que abriga as diversas definições teóricas. Algumas RAV são parcialmente virtualizadas, isto é, apenas seus resultados estão no virtual (exposições, vídeos, etc) e o processo de experimentação ocorre presencialmente⁶. Entretanto, há RAV que geram ‘ciberespaços de arte’. Que definimos⁷ como um mundo virtual criado – por um artista, coletivo, ou organizações independentes sem necessária conexão com as instituições tradicionais - na rede, sem ligação com um espaço físico, que permite interação com a obra, através do reuso, e apresenta informação adicional com acesso a uma base de dados, explorando as possibilidades do hipertexto (St Petersburg Art Residency, 2020; Gomes, 2021, 2022b, 2022c)

Quando pensamos sobre a criação de espaços virtuais de arte, tratamos também da relação dos atores sociais envolvidos com a tecnologia. D. Schuurman (2013) afirma que a ideia de volição - saber como usar a tecnologia e da compreensão de suas consequências - reconhece que a tecnologia é moldada pela vontade humana e, desta forma, não existe neutralidade nela; há um direcionamento embutido na estrutura dos dispositivos tecnológicos⁸ (Schurmann, 2013).

A relação entre *Bonfire* e tecnologia é descrita pelos fundadores como “otimismo cauteloso”, reconhecendo problemas de acessibilidade, como qualidade da conexão, porém focando nas oportunidades de expansão de comunidades artísticas. A tecnologia é vista como uma

⁶ Estas geram espaços virtuais de arte que vão desde as definições de museu virtual de R Ascott e W Schweibenz (coleção online não interativa) até a definição de M L Gant (informação detalhada, atividade complementar, catálogo e hipertexto).

⁷ Usaremos o cibermuseu de Ascott (criado na rede, para a rede e somente existe na rede; espaço de interação) e o museu online de Piacente (informação adicional com exposição e base de dados; usa hipertexto) para isto.

⁸ Portanto, consideramos que a tecnologia: 1) é produzida dentro de uma cultura e, por isso, está ligada às ideias, às utopias, aos interesses econômicos, aos projetos sociais e às estratégias de poder encontrados em uma sociedade; 2) é condicionante dentro de uma sociedade; 3) leva à (re)definição de futuros possíveis para esta mesma sociedade, com implicações culturais, políticas e econômicas (Levy, 2006; Schuurman, 2013)

ferramenta que pode impulsionar trocas apesar de suas limitações.

Podemos falar então do tipo social dos envolvidos e como usam a tecnologia e compreendem suas consequências. Becker (1977, 2010) apresenta dois tipos sociais: integrado e inconformado. Interpretamos o primeiro como aquele que utiliza tecnologias já testadas e incorporadas sem ariscar com inovação; ele segue o que já foi estabelecido nas convenções. O segundo tipo, também chamado maverick, busca estar na vanguarda da tecnologia contribuindo com desenvolvimento de novos processos. Faz-se necessário apontar que este mundo tem a ideia de inovação como parte de sua convenção, o que significa que não está ligado a tradições/regras consagradas. Assim, mesmo o integrado está regularmente inovando em relação ao que já produziu anteriormente. Logo, a grande diferença entre os dois tipos, no contexto das RAVs, é o momento de adesão a uma nova tecnologia (Becker, 1977, 2010; Gomes, 2021, 2022c)

Desta forma ao pensar sobre o desenvolvimento das RAV no pós-pandemia, consideraremos como elas são organizadas institucionalmente, o programa proposto (tema, duração, recursos) e o uso da tecnologia no desenvolvimento de espaços virtuais de arte. Podemos identificar o(a) criador(a) desses espaços virtuais de arte e analisar como eles se relacionam com os demais componentes da Ação Coletiva. Por considerarmos a responsabilidade humana tanto na produção quanto no uso da tecnologia, entendemos que no processo de desenvolvimento de um dispositivo, há uma série de decisões tomadas por aqueles que estão envolvidos que influenciarão nas características e potencialidades do produto final e dos usos possibilitados e há também decisões que o usuário tomará sobre como ele irá se apropriar das possibilidades de uso (Levy, 2006; Verkerk *et al*, 2018; Schuurman, 2013).

No processo de construir uma RAV, diferentes plataformas podem ser usadas na busca de virtualizar intercâmbio, troca e experimentação\pesquisa. É necessário a possibilidade de conversas em tempo real, agendadas ou espontâneas, um espaço de trabalho virtual e o registro do que foi desenvolvido. É comum a utilização de múltiplas plataformas para alcançar estas potencialidades. Este programa de RAV oferecido pela *Bonfire* busca atender a todas as expectativas que as RA devem incluir: espaço de apresentação, coaching artístico, promoção (web

e mídias sociais) e resultados finais. Isso se dá pelo uso de quatro plataformas online⁹. O Trello, ferramenta de gestão de tarefas e projetos, funciona como o espaço principal de trabalho durante a RAV. Todo o calendário do programa, organizado em atividades semanais, fica disponível para os participantes, que podem fazer download e upload de arquivos e editar os materiais, devido à natureza colaborativa do *software*. Para os encontros ao vivo, a plataforma Zoom foi escolhida. Os resultados finais são apresentados em uma galeria virtual no próprio website da *Bonfire*. A interação com o público ocorre apenas através de um “Instagram Takeover”¹⁰. O artista participante da RAV pode então interagir com o público da *Bonfire* e apresentar seu trabalho a ele.

Quando analisamos o emprego das plataformas digitais e dos *softwares* na construção de uma RAV, percebemos que todos os dispositivos possuem a mesma função operacional, apesar de que ela não funciona da mesma maneira em todos os exemplos pois se expressa através de diferentes tecnologias, ao passo que as plataformas utilizam diferentes protocolos e estruturas. Porém, as suas funções qualificadoras divergem e é aqui que podemos entender como eles se complementam para criar um entrelaçamento encáptico que será a RAV¹¹ (Verkerk *et al*, 2018).

É comumente dito que a RAV perde algo em relação às RA, principalmente quando se trata das conexões espontâneas que acontecem quando estão todos dividindo o mesmo espaço físico, o

⁹ No processo de acompanhamento da *Bonfire*, Pat e Lukas tiveram acesso às publicações anteriores desta pesquisadora e utilizaram o Projeto “De Porta Abertas” (Gomes, 2021) como referência para pensar algumas mudanças que desejavam implementar no programa. Foi então discutido a adição de uma quinta plataforma que possibilitasse interações casuais e espontâneas entre os participantes e WhatsApp e Discord foram considerados.

¹⁰ Prática comum entre instituições culturais que consiste em permitir que outro usuário controle a postagem de conteúdo no seu perfil por um dado número de horas.

¹¹ Dentro dessas considerações, é preciso entender como funciona o dispositivo, para tanto, iremos analisar três funções: fundante, operacional e qualificadora; que marcam a identidade de um dispositivo. A função fundante (ou base) indica a origem do dispositivo. A função operacional se trata das operações ou tarefas que o dispositivo realiza, indicando o funcionamento dos dispositivos. A função qualificadora (ou guia) indica a destinação específica, que se dá de acordo com o contexto do dispositivo com um todo. Essa destinação, ou propósito final, vai conduzir o processo de concepção da estrutura interna do dispositivo. Logo para entendermos a questão do uso é necessário olharmos para o dispositivo a partir dessas funções. O engenheiro irá desenvolver seu projeto com tecnologia que permita os usos desejados (função operacional) para que o produto final se torne o que foi planejado (função qualificadora). Os usos planejados pelo engenheiro vão guiar a interação do usuário com a interface. Essa análise dos dispositivos a partir das funções contribui para a seleção e integração de diferentes dispositivos em um mesmo projeto, pois ela nos ajuda a entender de que forma eles se complementam. Essa conexão gera um sistema mais amplo que chamamos aqui de estruturas entrelaçadas, que inclui totalidades, módulos, componentes e materiais (Basden, 2020; Levy, 2006; Verkerk *et al*, 2018).

uso de múltiplas plataformas tenta recuperar isso. *Bonfire* tem sido desenvolvida ao longo dos últimos 4 anos com flexibilidade e abertura para mudanças. Tem-se considerado a possibilidade de novos programas de RAV e também retiros presenciais nomádicos ao redor do globo, apontando para o que especialistas chamam de modelos híbridos de RA (St Petersburg Art Residency, 2020; Res Artis, 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desenvolvidas em flexibilidade, não desenvolvem modelos rígidos. Assim, como não podemos definir o que uma RA em modelos tradicionais, as RAV também resistem à definição do que são e do podem ser. Porém, podemos apresenta-las como mundos virtuais que formam espaços virtuais de arte através do entrelaçamento de múltiplas plataformas digitais com o objetivo de possibilitar troca, intercâmbio e experimentação\pesquisa formando redes transnacionais de artistas, curadores e outros agentes culturais (Moraes, 2009; St Petersburg Art Residency, 2020; Vasconcelos e Bezerra, 2014; Gomes, 2021, 2022c).

E justamente por serem construídas a partir de tecnologia digital, elas estão constantemente abertas às mudanças, seguindo os fluxos abertos da cibercultura. Ao passo que a plataforma já utilizada passa por atualizações ou na escolha de novas plataformas, uma RAV não será a mesma por muito tempo. O que percebemos é que os atores sociais envolvidos podem ser considerados com ‘integrados’ na tipologia de Becker (1977, 2010), adotando tecnologias já estabelecidas (Gomes, 2021, 2022c; Res Artis, 2020, 2021; St Petersburg Art Residency, 2020).

As restrições impostas a nós pela pandemia do Sars-Cov 19 provocaram muitas mudanças no campo artístico, afetando instituições culturais de todos os tipos e com as RA não foi diferente. Enquanto fecharam as portas temporariamente, outras buscaram, no virtual, oportunidades para continuar funcionando. Com as inúmeras possibilidades presentes no virtual, seria quase impossível definirmos o que será das RAV no futuro. Porém, o que vemos hoje é uma investida maior e mais intencional no virtual e no que ele pode oferecer, mais iniciativas de artistas buscando novos modelos dentro do sistema de arte e colaboração global (IDEA Consult *et al*, 2021; Res Artis, 2020, 2021; St Petersburg Art Residency, 2020).

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

REFERÊNCIAS

BECKER, Howard S. *Mundos artísticos e tipos sociais*. In: VELHO, Gilberto (org). *Arte e Sociedade: ensaios de sociologia da arte*. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1977.

BECKER, Howard. *Mundos da Arte*. Lisboa: Livros Horizontes, 2010.

GOMES, Adryana Diniz. Mediação entre público e obra pensada dentro da Escola-Floresta: uma dança em três movimentos. *Revista Poiésis*, n35, p. 375-393, jan/jun, 2020a.

GOMES, Adryana Diniz. O mediador cultural como criador-propositor xamânico entre mundos da arte. In: OLIVEIRA, Luiz Sérgio de; TÁVORA, Maria Luisa (Org.) *Estado de Alerta! Anais do Encontro ANPAP Sudeste de Jovens Pesquisadores*. Niterói: PPGCA-UFF, 2020b. p 231-24

GOMES, Adryana Diniz. *O Mediador como Criador-Propositor na Cibercultura: um relato de cibermediação cultural para a residência artística virtual do coletivo Arte, Cura e Rituais*. Dissertação. PPGCA. Instituto de Arte e Comunicação Social. Universidade Federal Fluminense. 2021 140p

GOMES, Adryana Diniz. Mediação cultural em meios tecnológicos como ação coletiva: o mediador como um artista propositor de novas experiências entre o público e a obra dentro do ciberespaço. *Todas as Artes, Todos os Nomes: II Congresso Internacional Lusófono*. Universidade do Porto 2022a. p 142-154

GOMES, Adryana Diniz. Cibermediação Cultural. Uma proposta de arcabouço teórico para o estudo da mediação cultural em interfaces digitais In: *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022b p 430-446.

GOMES, Adryana Diniz. A virtualização da mediação cultural: um estudo de caso para uma análise interdisciplinar da interação humano-tecnologia na criação de espaços virtuais de arte em tempos pandêmicos. In: *Anais do VII Seminário Brasileiro sobre o Pensamento de Jacques Ellul*, 27 a 29 de outubro de 2021. Franca: UNESP, 2022. Pp 780-808.

IDEA CONSULT; GOETHE-INSTITUTE; AMANN, S; HEINSIUS. *Research for CULT Committee – Cultural and creative sectors in post-Covid-19 Europe: crisis effects and policy recommendations*, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels, 2021.

LEVY, Pierre. *As Tecnologias da Inteligência: o futuro do pensamento na era da informática*. São Paulo: Ed. 34. 2006 1ª ed. 14ª reimpressão.

LEVY, Pierre. *Cibercultura*. São Paulo: Ed. 34. 2011. 1ª ed. 1ª reimpressão

MARTÍN, Elena López; AGUIRRE, Borja Morgado. Residencias artísticas virtuales em Twitter: retos, motivaciones y experiencias. *Revista KEPES* vol 17, nº 21, jan-jun/2020. p 195-233. Disponível em: <https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/kepes/article/view/2340>

MORAES, M J S. *Residência artística: ambientes de formação, criação e difusão*. Tese de Doutorado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. USP, 2009. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16136/tde-29042010-093532/publico/Marcos_Jose_tese.pdf

MORAES, M. *Residência artística: uma reflexão sobre os ambientes de formação, criação e difusão das práticas artísticas contemporâneas* In: *Políticas para as artes: práticas e reflexão*, vol2. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2014. Disponível em:

<https://sistema.funarte.gov.br/tainacan/edicoes-online/politicas-publicas-para-as-artes-pratica-e-reflexao-vol-2/>

OPEN METHOD COORDINATION (OMC). *Policy Handbook on Artists' Residencies*. European Agenda for Culture. Luxemburg: Publications Office of the European Union, 2016

RES ARTIS; UNIVERSITY COLLEGE LONDON. *Analytical Report – September 2020 COVID-19: Impact Survey on the Arts Residencies Field, survey 1 of 3*. 2020.

RES ARTIS; UNIVERSITY COLLEGE LONDON. *Analytical Report – March 2021 COVID-19: Impact Survey on the Arts Residencies Field, survey 2 of 3*. 2021.

RUPP, Betina. *Residência em arte contemporânea: espaço, tempo e interlocução*. Tese de doutorado. PPGAV UFRS. Porto Alegre, 2017. Disponível em:

<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/158018/001019262.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

SCHURMAN, Derek C. *Shaping a Digital World: faith, culture and computer technology*. Downers Grove, IL: InterVarsityPress, 2013.

ST PETERSBURG ART RESIDENCY. *Beyond Distance: how art residencies are migrating online*. Script of the panel discussion 22/01/2020. Disponível em: https://resartis.org/wp-content/uploads/2021/02/Beyond-distance_panel-discussion-2.pdf

VASCONCELOS, Ana; BEZERRA, André (org). *Mapeamento de Residências Artísticas no Brasil*. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2014.

VERKERK, Maarten J; HOOGLAND, Jan; VAN DER STOEP, Jan; VRIES, Marc J de. *Filosofia da Tecnologia: uma introdução*. Viçosa- MG: Ultmato, 2018.

Como citar este texto:

GOMES, Adryana D. Construindo Residências Artísticas Virtuais: explorando a experiência da Bonfire. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.